

CHET TILLARINI O'QITISHNING AN'ANAVIY METODLARI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877582>

Nurilla MAXMATQULOV,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti

Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada, chet tillarini o'qitish metodikasida til va so'zning ahamiyati, shuningdek, grammatik va tarjima metodi, tabiiy metod, to'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi, audio-lingvistik metod, ongli-qiyosiy metod va kommunikativ metodlarda talabalarni chet tillarida o'qitish asoslari tahlil qilindi.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение языка и слова в методике обучения иностранным языкам, а также анализируются основы обучения иностранным языкам, грамматические и переводческие методы, естественные методы, методы прямого обучения, аудиолингвистические методы, сознательно-сравнительные методы и коммуникативные методы.

Annotation. In this article, the importance of language and words in the methodology of teaching foreign languages, as well as the grammar and translation method, the natural method, the direct learning method, the audio-linguistic method, the conscious-comparative method and the communicative method, were analyzed.

Tayanch so'zlar: *chet tili, o'qitish, metod til, so'z, grammatik va tarjima metodi, tabiiy metod, to'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi, audio-lingvistik metod, ongli-qiyosiy metod va kommunikativ metod.*

Ключевые слова: *иностраннѣй язык, обучение, метод, язык, лексика, грамматика и метод перевода, естественный метод, метод прямого обучения, аудиолингвистический метод, сознательно-сравнительный метод и коммуникативный метод.*

Foreign words: *foreign language, teaching, method language, vocabulary, grammar and translation method, natural method, direct learning method, audio-linguistic method, conscious-comparative method and communicative method.*

Kirish:Tadqiqot dolzabligi. Zamonaviy jamiyatda mutaxassislar kasbiy tayyorgarligida ajralmas qismi bo'lgan chet tillarini o'rganish rivojlanmoqda, turli xil profillar va ularning tillarini o'qitish sifati asosan kasbiy o'sish masalalarini muvaffaqiyatli hal qilishni va xorijiy sheriklar bilan aloqalarni kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun chet tilini ma'lum darajada maktabda ta'lim olish va keyinchalik oliy ta'lim va aspiranturada hamda mustaqil ravishda o'rganishni ta'qazo etadi. Albatta, ta'lim olishda ko'p jihatdan chet tili o'qituvchisining ish metodologiyasiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan ushbu mavzuni tadbiq etish dolzarbdir.

Tadqiqot mavzusiga tegishli materillarni o'rganganlik darajasi. Chet tilini o'qitish metodologiyasini o'qitishda uni idrok etishdagi o'ziga xos xususiyatlari, fikrlash va uning til bilan aloqasi, ongli va ongsiz (ixtiyoriy va majburiy e'tibor, xabardorlik va taqlid) ta'sovvur etish, ko'nikmalarini shakllantirish qobiliyatlari hamda o'quv faoliyatidagi motivatsiyasi bilan bog'liqligi: L. S. Vygoskiy, S. L. Rubinshteyn, A. N Leontiev, tadqiqotlariga asoslangan. Bundan tashqari metodologiyani rivojlantirishda, V. A. Artemov, B. A. Belyaev va boshqa olimlar katta hissa qo'shgan. Tadqiqot davomi yuqorida ko'rsatib o'tilgan psixolog olimlar ishlaridan foydalaniladi.

Tadqiqot maqsadi. Chet tillarini o'qitish metodikasida til va so'zning ahamiyati, shuningdek, chet tillarini an'anaviy metodlarni qo'llash asosida o'qitish tahlil qilinadi.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi **vaziflarni** hal etish lozim:

-chet tillarini o'qitish metodikasida til va so'zning ahamiyatini o'rganish;
-chet tillarini o'qitish, grammatik va tarjima metodi, tabiiy metod, to'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi, audio-lingvistik metod, ongli-qiyosiy metod va kommunikativ metodlarda talabalarni o'qitish asoslari tahlil qilish.

Tadqiqot usullari. Adabiyotlarni o'rganish, umumlashtirish, taqqoslash, tahlil qilish va tasniflash.

Asosiy qismi: Chet tillarini o'qitishda metodika, belgilangan maqsadga erishish yo'li hisoblanadi. Metod - chet tillarni o'qitishning fundamental yo'nalishi va muayyan maqsadlar, mazmunlar hamda tamoyillar bilan tavsiflanadi.

O'qitish metodda til, u yoki bu vaqea va xodisalarni tushunish, gapirish, shuningdek o'qish va yozishda o'ta ahamiyatlidir. So'z orqali har qanday yo'nalishdagi o'quv tizimini olib borayotgan muallif(lar) o'z tushunchasini aks ettiradi. So'z bir yo'lni ko'rsatadigan tartibli o'zaro bog'liq bo'lgan o'qituvchi va talabalarning o'zaro tizim doirasidagi faoliyati, o'qitishning o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan texnologik operasialarni o'rganish va tarkibiy qism sifatida kiritilgan ta'lim texnologiyasini qanday o'qitish muammosi bilan bevosita bog'liqdir [4].

Zamonaviy leksik va grammatik metodologiyasi, to'rtta asosiy til ko'nikmalari- gapirish va tinglash, o'qish va yozishdan iboratdir. Shuning uchun talabalar ekspozitsiyalar va inshootlar yozish matnlarni tahlil qilishga katta e'tibor berish lozim. Bundan tashqari, chet tilini o'rganayotgan talaba tilning tuzilishi va mantig'i, uni o'z ona tili bilan bog'lay olish, ularning o'xshashliklari va farqlari nima ekanligini o'rganishi kerak. Bularning barchasi aynan o'qituvchi tomonidan tanlangan metodikaga bog'liq. Shu naqta nazardan chet tilini o'qitishda ayrim an'anaviy usullarining qo'lanilish metodikasi ko'rib chiqamiz [1].

Grammatik va tarjima metod. Ushbu metodda til grammatika va lug'at sifatida namayon bo'ladi. Bu metodda, birinchi navbatda guruh qaysi grammatik sxemalarda o'qishni xohlashini o'qituvchi rejalashtiradi. Keyin ushbu mavzular uchun matnlar tanlanadi, ulardan alohida jumlar ajratib ko'rsatiladi va oxir- oqibat hammasi tarjima bilan tugallanadi. Tarjima chet tilidan ona tiliga, keyin esa aksincha, unda ma'noga deyarli ahamiyat berilmaydi, unda qanday aytilishi muhim. G. Ollendorff kabi tilshunoslar fikricha darslik matnlarda bo'lishi kerak deb hisoblaydi, ularning mazmuni esa ahmiyatsiz, chunki tilni o'rganishda grammatikani o'rganish muhim, matn emas deb ta'kidlaydi. Bu metoddagi asosiy kamchilik, albatta, an'anaviy usulda yaratilganligi, ya'ni tilshunoslik rivojlanishida ideal shartlar yaratilmaganligi, chunki o'rganish jarayonida talaba o'zini ifoda eta olmaydi, faqat ba'zi qoidalar orqali oddiygina so'zlarni birlashtirishni o'rganadi. Biroq, ba'zi kamchiliklariga qaramay, bu an'anaviy metod bir qator afzalliklarga ega: bunda grammatika juda yuqori darajada; metod yuqori darajadagi odamlar uchun yaxshi rivojlangan mantiqiy fikrlash, uni idrok etish tabiiydir. Til aniq grammatik formulalar to'plami sifatida o'rganishga imkon beradi

Tabiiy metod. Tabiiy metodning mohiyati shundan iboratki, undagi chet tilini o'qitish texnologiyasi asosida talab tabiiy ravishda o'z ona tilini o'rganganidek o'zlashtiradi. Tabiiy metod bilan o'rganishning asosiy maqsadi – talabalarni oddiy so'zlar (bola tilida) chet tilida gapirishga o'rgatadi. Ushbu metodning eng ko'zga ko'ringan vakillari M. Berlitz, F. Guen, M. Valter va boshq, ular orasida eng mashhuri M. Berlitz bo'lib, uning o'quv qo'llanmalari YEVROPA va AQSh dagi maktab bolalarni o'qitishda keng foydalanilmoqda.

To'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi. Bu chet tillarni o'qitish metodikasini psixologlar va tilshunoslar (V. Fietor, O. Jespersen), shuningdek metodistlar (Sh. Shvayser, G. Vendt, YE. Simoneau va boshqalar.) tomonidan tabiiy metodi nigizida shakllantirgan. Metod vakillari talabalar tilni amaliy bilishni o'rgatishdagi dastlabki bosqichini - tanlashda materiallar mavzuni va grammatikasi asosan tartibga solingan og'zaki shaklda bo'lishi, leksikani faqat zamonaviy me'yorga mos keladigan narsalarni o'rganish taklif qiladi [5].

To'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi va tabiiy metoddan quyidagicha farq qiladi:

a) yangi materiallarni to'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi uchun maxsus ishlab chiqilgan reja muvofiq (aksincha tabiiy usulga);

b) to'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi yordamida o'rganilayotgan materialni tuzatish uchun ayrim qoidalar mavjud (tabiiy usulda bunday qoidalar mavjud emas);

c) o'qish va yozishdan oqilona foydalanish, bu yangi materiallarga muvofiqlashtirish. (tabiiy usulda mavjud emas)

Audio-lingvistik metodi. Bu metodga, Ch.Friza, R. Lado asos solgan bo'lib o'rganish bixevioristik yondashuvga va tarkibiy tuzilishga asoslangan tilshunoslik yo'nalishidir. Metodning mohiyati shundaki, o'rgatishda "xatti-harakatlar" sifatida til talqin qilinadi. C. Fries va R. Ladolar yakuniy maqsad qanday bo'lishidan qat'iy nazar tilni og'zaki muloqot vositasi sifatida ko'rib chiqishni asosi ekanligini ta'kidlaydi. C. Friz va R. Lado asarlarida muhim o'rin til tovush – nutq ravonligi, intonasiya, ritm va boshqa xolatlarda beriladi. Audio-lingvistik metod bir qator kamchiliklarga ega, ularning asosiylari: tinglovchilar passivligi, o'qituvchi tomonidan tashabbuskorlik yetishmasligi va boshqalar.

Ongli-qiyosiy metod. Ongli ravishda qiyosiy metod hozirda turli mamlakatlarda qo'llaniladi, ammo bu bizning mamlakatimizda eng keng tarqalgan. Ushbu metodni yaratishda akademik L. V. Shcherba muhim rol o'ynaydi. Unda quyidagilarni ajratish mumkin:

a) til va nutq bir jarayon sifatida tushunish;

b) til qayta ishlangan lingvistik tajriba sifatida, gapirish va tushunish jarayonidagi imkoniyatlarini aniqlash;

v) til (til material) ishlanmagan lingvistik sifatida uning asosi til (nutq).

Lingvistik tajriba yoki lingvistik material gapirish va tushunishda bir xil harakatlidir, lekin u xotiralarda shaklanadi.

Chet tilini amaliy o'quv maqsadida qiyosiy metod talabalar o'qishi va tushunish qobiliyatini quloq orqali matn va og'zaki nutq, shuningdek, ularga gapirish va yozishni o'rgatishni ta'kidlaydilar. Metod quyidagi prinsiplarga asoslanadi:

-tilni o'zlashtirish davridagi hodisalar va ulardan foydalanish metodlar;

- til tarkibi lingvistik shakl bilan bog'lash;

- tilshunoslikni qiyosiy o'rganish;

-nutq faoliyatidagi barcha turlari bir vaqtda rivojlantirish;

-faol va passiv til materiallarini farqlash;

- salbiy til materiallaridan foydalanish.

Oxirgi prinsipga sharh sifatida shuni ta'kidlash kerakki salbiy til materialini bajarish orqali har qanday mashqlar, ona tilidan chet tiliga tarjimalar (ayniqsa yozma) matnning mazmuni asosida tarjima qilish ayniqsa foydali bo'lishi mumkin.

Chet tilini o'rganishning kommunikativ metodi. Chet tillarini o'qitishdagi kommunikativ metod bugungi kunda dunyodagi eng ko'p foylaniladigan metodlardan birdir. Britaniyada 60-70-yillarda qo'llanila boshlagan. To'g'ri ushbu metodda ishlab chiqilgan o'qitish texnologiyalari aksariyati ilgari ham o'qitish jarayolarida foydalanilgan. Uning asosi, haqiqiy hayotiy vaziyatlarga taqlid qilish, talabalarni faol "gapirishga" undash asosida o'qitishdan iborat. Shu bilan birga, mavzularda qo'yilgan masalalar dolzarb bo'lishi, qo'yiladigan muammolar kundalik hayot bilan bog'liq bo'lishi juda muhimdir [2,4].

Kommunikativ metod, darslarni tashkil etish kurs tinglovchilarining o'zlariga bog'liq-ularning javoblari, xarakatlari va boshqalar. Muloqot mazmunli bo'lishi uchun, aynan mavzularga bo'linishi, muloqat dars vaqtining ko'p qismini olishi, garchi o'qish va yozish ham alohida o'rin tutishi lozim. O'qituvchi, ko'pincha muloqatni tinglaydi va dars jarayonini boshqaradi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan metodlarni o'qitish vositasi sifatida qo'llanilishi tahliliga ko'ra quyidagilarni **xulosa** qilishimiz mumkin.

Chet tillarini o'qitishda metodikasida til va so'zning ahamiyati, o'ta muhimdir. Til va so'z orqali ongli ravishda muloqat qilish, voqea va xodisalar fikr orqali tushuntirish, gaplashish vositasidir. Bu tirik tabiatda faqat insonga berilgan ne'matdir.

Tadqiqotda, grammatik va tarjima metodi, tabiiy metod, to'g'ridan-to'g'ri o'rganish metodi, audio-lingvistik metod, ongli-qiyosiy metod va kommunikativ metodlarda talabalarni chet tillarida o'qitish asoslari tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Saidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiya. –Toshkent. 2003.
2. R.J. Eshmuhammedov. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. –Toshkent, 2003.
3. B.L Farberman. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2000
4. Методика обучения иностранным языкам. Учебное пособие. – Казань, КФУ, 2016. – 189с.
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: М.: Глосса, Москва, 2000.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. М., 2002.
7. Фокина, К. В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций. – М.: Издательство Юрайт, 2009. — 158 с.16.
8. Миролюбов А.А., История отечественной методики обучения иностранным языкам. – М.: Ступени, 2002. – С.11.
9. Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам: Курс лекций. М., 2002.